

ZIYORAT TURIZMI ORQALI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)

Hazratkulov Jahongir

Osiyo Xalqaro Universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11500669>

Turizm butun dunyo bo'ylab eng tez rivojlanayotgan iqtisodiy sohalardan biridir. Uning rivojlanishi deyarli barcha tarmoqlarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, mamlakat iqtisodiyotining jadal o'sishiga olib keladi. Jahon iqtisodiy faoliyatida turizm sohasi yuqori daromad manbai sifatida alohida ahamiyatga ega. Turizm mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, valyuta tushumlarini ko'paytirish, ish o'rinlari yaratish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirish imkonini bermoqda. Butunjahon sayyohlik tashkiloti – UN Tourism har yili global va mintaqaviy turizm ko'rsatkichlariga oid statistik tadqiqotlar natijalarini e'lon qilib boradi. Unga ko'ra, 2023-yilda turistik tashriflar soni 1,286 milliondan ortiq kishini, avvalgi yilga nisbatan o'sish 33,9 % ni tashkil qildi.¹

Bugungi kunda turizmning jahon iqtisodiyotidagi o'rni va uning rivojlanish xususiyatlari, jumladan, ziyorat turizmi va boshqa turistik yo'nalishlarning rivojlanish tendentsiyalari va istiqbollari, rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotida ziyorat turizmining ulushi, turli statistik ma'lumotlar ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganib yoritilmoqda. Jumladan, ziyorat turizmi tarixi, Buxoro vohasida ziyorat qilinadigan ziyoratgohlar tarixchi olimlar tomonidan ham o'rganilgan. Biroq Buxoro viloyati misolida ziyorat turizmini rivojlantirish usullari, hududdagi iqtisodiy imkoniyatlar, bu sohada yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar, shu bilan birga, ushbu yo'nalishda keng targ'ib qilinayotgan novatsiyalar hali hanuz ilmiy jihatdan o'rganilmagan.

Bugungi kunda ushbu sohani rivojlantirishga hukumatimizning e'tibori ham beqiyos. Jumladan, 2021-yil 24-fevralda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 30 apreldagi "Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlarida "... ziyorat turizmi infratuzilmasini rivojlantirish, ziyorat turizmi marshrutlarida foydalaniladigan madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish, targ'ibot ishlarini keng ravishda amalga oshirish, Buxoro viloyati "Yetti Pir"

¹ <https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance>

FRANCE

FRANCE

ziyoratgohlariga boruvchi ichki yo'llarni to'liq ta'mirdan chiqarish ustuvor masalalar etib belgilandi. O'zbekistonning ziyorat turizmi salohiyatini to'liq o'rganish, ma'lumotlarni tizimlashtirish, ziyoratgohlar, ulamolar va ularning ilmiy merosi haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlarni shakllantirish, muntazam ravishda ziyorat turizmi yo'nalishida targ'ib qiluvchi tadbirlarni tashkil etish choralarini ko'rish; xorijiy mamlakatlarda tashkil etiladigan respublikaning ziyorat turizmi salohiyatini targ'ib qilish imkoniyati bo'lgan xalqaro ko'rgazmalarda doimiy ravishda milliy stand bilan ishtirok etib borish; muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlar ro'yxatidagi obyektlarning respublika hududlarining "chorlov nuqtasi" sifatida turizm yo'nalishlariga kiritilishini va keng targ'ib qilinishini ta'minlanishi" kabi vazifalar mas'ul idoralarga birlashtirildi.²

O'zbekiston turizm, xususan, ziyorat turizmini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Mamlakat hududida 8 mingdan ziyod madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib⁶, ulardan 209 tasi UNESCO ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.³

Bugungi kunga kelib Buxoro viloyatidagi ziyorat turizmi nafaqat milliy, balki xalqaro turizm tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Insonlar asrlar davomida o'zlari muqaddas deb hisoblagan manzillar, diniy markazlarga tashrif buyuradi. Bundan tashqari diniy marosimlarga qatnashish, ziyorat davomida diniy majburiyatlarini bajarishga intiladi. Din omili insonlar, jamoalar va hatto xalqlarning o'zo'zini anglash, xulq-atvorini shakllantirishga bevosita ta'sir o'tkazadi. Mazkur omil ijtimoiy tizimning elementi bo'lib, aksariyat hollarda eng muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Mamlakatimizdagi mavjud ziyorat turizmi salohiyatidan yanada unumli foydalanish, O'zbekiston zaminini dunyo sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri sifatida namoyon qilish, jahon hamjamiyati va xalqaro tashkilotlarning yuqori e'tiroflariga sazovor bo'lish, shuningdek, ziyorat turizmi xizmatlarini diversifikatsiya qilish va turizm eksportini oshirish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida" 2021 yil 9 fevraldagi PF-6165-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida 2022 yil 20 mayda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi"ni tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 282-sonli Qarori qabul qilindi. O'zbekiston bugun dunyoga yangi

² Kurbanova Mohinur Xabib qizi. ZIYORAT TURIZMIGA IJTIMOYIY HODISA SIFATIDA TARIXIY-ILMIY YONDASHUV.// "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. 1/2023, yanvar-fevral (№ 00063).-B.419.

³ <https://articles.unesco.org/en/articles/uzbekistan-and-unescos-strong-partnership-preservation-and-promotion-world-heritage-sites>

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

imkoniyatlarni ochayotgan, barqaror rivojlanayotgan, ziyorat va sayohat uchun xavfsiz mamlakat sifatida yanada kengroq tanilmoqda. Prezidentimiz tomonidan “Tabarruk ziyorat” turizm konsepsiyasining tasdiqlanishi, yaqinda bo‘lib o‘tgan SHanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammitida O‘zbekiston a‘zo davlatlarda 2023 yilni turizmni rivojlantirish yili deb e‘lon qilishi uning xalqaro ahamiyatini yaqqolroq namoyon etdi. Albatta amalga oshirilayotan islohotlar xorijliklarning yurtimizga tashrifi uchun muhim omil hisoblanadi.

